

Кузьмич Т. А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

В статье рассматриваются проблемы информационных угроз для открытой учебной среды; комплекс вопросов, связанных с информационной безопасностью в средних общеобразовательных учебных заведениях. Определены основные проблемы обучения защиты от негативных информационных воздействий, обеспечения информационно-психологической безопасности личности. Предложены методы медиаобразования, которые способствуют реализации защитной функции критического мышления учащихся, рассчитаны на практическое применение в современных общеобразовательных учебных заведениях. Охарактеризовано использование анализа медиатекстов: контент-анализ; сюжетный или повествовательный анализ; анализ стереотипов; анализ персонажей; автобиографический (личностный) анализ; идентификационный анализ.

Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность учащихся, информационное пространство, критическое мышление, медиаобразование, медиатекст, контент-анализ, медийный стереотип, медиакультура, манипулятивное воздействие.

Kuzmich T. O.

USING THE MEDIA EDUCATION METHODS IN THE PROCESS
OF FORMING THE STUDENTS' CRITICAL THINKING

The article deals with information threats' problems focused on the open educational environment, the range of issues related to information defense at the secondary educational establishments. The major problems connected with defense education problems dealing with negative influence, personal informational and psychological defense provision have been outlined.

The media education methods positively affecting students' critical thinking defensive function realization and are aimed at the practical application at the modern educational establishments have been proposed. There have been characterized: media texts' analysis usage; the story plotted analysis; the stereotypes' analysis; the characters' analysis; the autobiography (personalized) analysis and the one of identification.

There have been noted that the media education use is aimed at personality's development, forming the communication with media culture, development of creative and communicative, critical thinking abilities; skills of the holistic perception, those of analysis, evaluation and media texts' interpretation; development of problem questions posting and challenging data interpretation; media texts' analyzing and evaluating, interpreting them correctly; finding out hidden sense; skills of the new ideas' creation and being able to discussion.

Key words: informational and psychological defense of students, informational space, critical thinking, media education, media text, content analysis, media stereotype, media culture, manipulative influence.

УДК 378.018.43:004

Наливайко О. О.*

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автором визначено сутність поняття «дистанційне навчання». Здійснено порівняльну характеристику понять «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта». Визначено, що різняться ці терміни саме тим, що надання освіти контролюють освітні установи й викладачі, тоді як за навчання відповідає студент, тобто дистанційне навчання є результатом дистанційної освіти. Саму сутність поняття «дистанційне навчання» автор визначає як інноваційну освітню технологію, в якій провідна роль належить самостійній навчальній діяльності здобувача освіти, шляхом використання телекомунікаційних технологій та мінімізації аудиторної взаємодії між студентом і викладачем у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Ключові слова: дистанційне навчання, вища школа, особливості, студент, викладач.

*© Наливайко О. О.

Нині інформаційно-комунікативні технології розвиваються надзвичайно стрімко, тому дистанційне навчання стає глобальним явищем освітньої та інформаційної культури в підготовці студентів. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого й вільного використання всіх доступних освітніх ресурсів і програм, зокрема в мережі «Інтернет».

Дистанційне навчання як складова системи вищої освіти – явище досить нове та містить використання сучасних технологічних засобів збереження й доставляння інформації, групової та масової комунікації за допомогою сучасних гаджетів.

Проаналізувавши світовий досвід упровадження дистанційного навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів, зазначимо, що розуміння сутності та особливостей цього явища засноване на використанні специфічних освітніх технологій, сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передання інформації, інформаційних і телекомунікаційних технологій, що у свою чергу дає змогу осмислити їх на рівні теоретичної концепції. Відповідно обов'язковим для створення ґрунтовної концепції є визначення основних її понять. Отже, визначення сутності поняття «дистанційного навчання» є ключовим у системі дистанційної освіти та потребує першочергового розгляду.

Ключові питання дистанційного навчання в освіті висвітлено у фундаментальних працях таких авторів, як О. Андреев, М. Грехем Мур, Дж. Мюллер, О. Петерс, Г. Рамбл, О. Тихонов, Б. Холмберг, А. Хуторський та інші. У працях зарубіжних і вітчизняних науковців висвітлено різні аспекти системи дистанційної освіти у вищих навчальних закладах – питання історії та філософії дистанційної освіти (Г. Козакова, Н. Корсунська, В. Луговий, О. Петерс, Н. Сиротенко, П. Таланчук та інші); питання забезпечення якості освіти при використанні дистанційного навчання (Я. Ваграменко, В. Овсянников, Н. Корсунська та інші); підготовка педагогічних кадрів у системі дистанційного навчання (Л. Брескіна, С. Калашникова, Т. Койчева, В. Кухаренко, Н. Сиротенко та інші); використання можливостей Інтернету в дистанційній освіті (Є. Полат, В. Кушерець, Г. Козакова та інші); наукове обґрунтування дистанційних технологій навчання дорослих (Л. Авраменко, С. Вершловський, Л. Лесохіна, В. Онушкін). Кожен із вищевказаних учених намагався дати визначення понять, пов'язаних із системою дистанційної освіти, та її структурних елементів. Однак проблема визначення сутності поняття «дистанційне навчання» є неповністю розкритою з різних точок зору.

Метою статті є визначення сутності поняття «дистанційне навчання» у контексті зіставлення різних точок зору та виокремлення особливостей упровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес вищої школи.

Аналіз наукової літератури дав підстави стверджувати, що нині в педагогічній науці не існує єдиного підходу до визначення сутності поняття «дистанційне навчання». Зауважимо, що в багатьох випадках термін «дистанційне навчання» використовується поряд або замість терміна «дистанційна освіта» або «дистантне навчання». Так, О. Муковіз акцентує увагу на тому, що термін «дистанційне навчання» часто використовують як заміник поняття «дистанційна освіта». Різниця між цими термінами полягає в тому, що надання освіти контролюють освітні установи й викладачі, тоді як за навчання відповідає студент, тобто дистанційне навчання є результатом дистанційної освіти [12].

У контексті вищевикладеного доречно проаналізувати матеріали Асоціації дистанційного навчання США (The United States Distance Learning Association – USDLA), які визначають «дистанційне навчання» (Distance Learning) як вид навчання, який використовується для визначення фізичного віддалення викладачів та осіб, які отримують освіту під час навчального процесу, що у свою чергу призводить до збільшення відповідальності студентів за своє навчання, яке відбувається на відстані. Зокрема, дистанційне навчання включає дистанційне викладання (діяльність викладача в навчальному процесі вищого навчального закладу) та дистанційне учіння (пізнавальну

діяльність студентів). Асоціацією було виділено низку чинників, які характеризують дистанційну форму навчання:

- мінімізація аудиторної взаємодії між викладачем і студентом;
- наявність навчально-технологічних засобів для покращення засвоєння навчального матеріалу;
- самоконтроль як пріоритетний напрямок моніторингу знань;
- інтерактивний зв'язок між студентами, викладачами та адміністрацією навчального курсу.

Зазначимо, що за визначенням Асоціації термін «дистанційне навчання» використовується нарівні з терміном «дистанційна освіта» (Distance Education) і «розподілене навчання» (Distributed Learning) [21].

Європейська комісія визначає дистанційне (електронне) навчання (англ. distance e-learning) як «використання нових технологій мультимедіа й Інтернет для підвищення якості навчання шляхом поліпшення доступу до ресурсів і сервісів, а також віддаленого обміну знаннями й спільною роботою» [14, с. 203].

У контексті заявленої проблематики доречно звернути увагу до вітчизняних нормативно-правових актів, пов'язаних із дистанційним навчанням. Так, у «Положенні про дистанційне навчання» наведено визначення терміна «дистанційне навчання» – «індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, створеному на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [18].

Ряд вітчизняних і зарубіжних науковців дають визначення дистанційного навчання як:

- упорядкована взаємодія викладача та студентів, спрямована на досягнення поставленої мети (І. Підласий) [16];
- специфічний процес пізнання, яким керує викладач (В. Сластьонін) [23];
- освітня технологія, завдяки якій кожна людина отримує можливість вивчати програму будь-якого коледжу або університету на відстані (В. Кухаренко) [10];
- новітня форма отримання освіти, яка базується на принципі самостійного навчання студента (М. Єлашин) [6];
- організація навчального процесу, де викладач розробляє навчальну програму, у якій превалює самостійність студента в навчанні (П. Підкасистий) [15];
- навчання на відстані, коли педагог і той, кого навчають, розділені просторово (П. Резько) [19];
- форма організації навчального процесу, за якою її активні учасники (об'єкт і суб'єкт навчання) досягають цілей навчання, здійснюючи навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані (В. Биков) [4];
- нова специфічна форма, що використовує своєрідні засоби, методи, способи навчання, взаємодії вчителя та учнів, учнів між собою (Е. Полат) [17].

До визначення поняття «дистанційне навчання» звертаються багато дослідників. Серед них і Г. Савицька, яка у своїх працях надає таке визначення поняття «дистанційного навчання»: спосіб навчання, що базується на використанні широкого спектру традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій і технічних засобів, які надають тому, кого навчають, свободу вибору освітніх дисциплін, що відповідають стандартам, діалогового обміну з викладачем, при цьому процес навчання не залежить від розташування студента в просторі й часі [20].

О. Жерновникова розглядає дистанційне навчання як «нову форму організації навчального процесу, що з'єднує в собі традиційні та нові інформаційні технології навчання, який ґрунтується на принципі самостійного отримання знань, що припускає в основному телекомунікаційний принцип доставки студентам основного навчального

матеріалу та інтерактивну взаємодію студентів і викладачів як у процесі навчання, так і при оцінці отриманих ними в процесі навчання знань і навичок» [7, с. 142].

Позитивно оцінюємо визначення О. Бондаревою дистанційного навчання як цілеспрямованого, організованого, інтерактивного процесу навчання на відстані, що здійснюється в межах системи навчання. Учена також наголошує, що особливістю дистанційного навчання є постійна систематична взаємодія всіх учасників навчання за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних засобів [5].

Цієї ж позиції дотримується й Н. Панаріна, яка характеризує дистанційне навчання як цілеспрямований, організований процес взаємодії в навчанні між викладачами і студентами, інваріантний до їх розташування в просторі й часі, заснований на використанні переважно дистанційних технологій [13].

У процесі дослідження було з'ясовано, що деякі вчені розглядають дистанційне навчання з точки зору застосування традиційних і специфічних методів, засобів і форм навчання, заснованих на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Відповідно основу такої освітньої діяльності в дистанційному навчанні в системі неперервної підготовки викладачів становить інтенсивна, цілеспрямована й контрольована самостійна пізнавальна діяльність [8]. О. Муковіз надає таке визначення поняття дистанційного навчання: систематичне цілеспрямоване неперервне навчання, що здійснюється на певній просторово-часовій відстані від педагога [12].

Під дистанційним навчанням В. Кухаренко розуміє «комплексну педагогічну технологію, що поєднує досягнення педагогіки і психології з дидактичними можливостями інформаційних і телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати комп'ютер як носій інформації та засіб організації спілкування» [9, с. 12]. Також автор підкреслює, що дистанційне навчання відповідає всім сучасним особливостям розвитку суспільства і має на меті формування особистості, здатної до творчого саморозвитку.

Аналізуючи різні думки щодо визначення поняття «дистанційне навчання», не можна не згадати праці А. Ахаяна, у яких автор надає декілька взаємопов'язаних визначень дистанційного навчання:

- «нова організація освітнього процесу, яка базується на принципі самостійного навчання студента», «...де студенти досить часто віддалені від викладача у просторі та в часі, у той же час мають можливість у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації»;
- «сукупність інформаційних технологій, які забезпечують доставку студентам основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи по засвоєнню навчального матеріалу, а також оцінювання знань та навичок, одержаних в процесі навчання»;
- «новий ступінь заочного навчання, на якому забезпечується використання інформаційних технологій – персональних комп'ютерів, відео- і аудіотехніки, космічної та оптоволоконної техніки» [3, с. 39].

У контексті дослідження доречно проаналізувати роботи знаного фахівця з проблеми дистанційного навчання О. Андрєєва. Учений пропонує таке визначення поняття «дистанційне навчання»: «...синтетичну, інтегральну, гуманістичну форму навчання, що базується на використанні широкого спектра традиційних і нових інформаційних технологій та їх технічних засобів, які залучаються для доставки навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і студентом, коли процес навчання некритичний до їх розташування в просторі і в часі, а також до конкретної освітньої установи» [1, с. 26; 2].

Учені С. Мигович та Н. Тверезовська розглядають поняття «дистанційне навчання» як організацію навчального процесу, у якому основна увага приділяється самостійному навчанню студента. Відповідно характерною ознакою такого навчального середовища

є те, що студент часто віддалений від викладача в просторі або в часі, однак суб'єкти навчального процесу мають можливість здійснювати діалог між собою за допомогою засобів телекомунікації. Автори наголошують, що дистанційне навчання надає можливість отримати вищу освіту людям із різних куточків країни, що обмеженні в якійсь професійній підготовці або отриманні вищої освіти [11].

С. Сисоєва розглядає поняття «дистанційне навчання» у контексті підготовки фахівців за дистанційною формою навчання: «під дистанційним навчанням розуміють таке навчання на відстані, яке здійснюється за допомогою сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних технологій у реальному часі (чат, відеозв'язок, телефон тощо) або асинхронно (телеконференція, електронна пошта тощо), а педагогічна взаємодія в системі «викладач-студент» і пересилання відповідного навчально-методичного забезпечення відбуваються за допомогою сучасних інформаційних засобів. Таке навчання є інваріантним стосовно простору й часу, хоча існують і обмеження на підготовку фахівців певних спеціальностей за цією формою. Оскільки основу навчального процесу в разі дистанційного навчання становить інтенсивна, цілеспрямована й контрольована самостійна робота студентів, яка може виконуватися ними у зручному місці, у зручний час, при конкретній домовленості з педагогом щодо контактів, то означена форма навчання має виключне значення для здобуття людиною другої освіти, перекваліфікації, підвищення й поглиблення вже існуючої кваліфікації» [22, с. 79].

У своєму визначенні дистанційного навчання М. Лукашенко зазначає, що таке навчання є універсальною, інтегральною, гуманістичною та адаптивною формою навчання, за допомогою якої створюються умови щодо вільного вибору складу й рівня оволодіння змістом навчальних дисциплін, викладачів, закладів освіти тощо. Також М. Лукашенко розглядає дистанційне навчання і як технологію навчання, що ґрунтується на принципах відкритої освіти, яка у своїй основі має використання комп'ютерних навчальних програм, що у свою чергу призводить до створення інформаційного освітнього простору, який насичений навчальними матеріалами та конкретизує спілкування між викладачем і студентом [10].

Отже, у процесі проведеного дослідження було з'ясовано, що в педагогічному середовищі не спостерігається єдиного підходу до розуміння сутності поняття «дистанційне навчання». Це призводить до багатозначності тлумачення одного й того ж поняття і, зрештою, суперечливості сприйняття інформації суб'єктами навчального процесу. З'ясовано, що деякі вчені не розділяють такі поняття, як «дистанційне навчання» і «дистанційна освіта» та використовують їх як синоніми. Але, на нашу думку, ці поняття мають суттєві відмінності. Так, якщо розглядати поняття «навчання» у роботах сучасних учених, то стає зрозуміло, що це цілеспрямований, організований процес педагогічної взаємодії викладача і студента, а термін «освіта» містить елементи соціально-значущої складової, системний підхід при навчанні та отриманні результатів навчання. Відзначимо ще одну важливу відмінність дистанційного навчання, яка полягає в застосуванні нових телекомунікаційних технологій, що не змінюють організацію освіти і вона залишається традиційною. У нашому дослідженні дистанційне навчання визначаємо як інноваційну освітню технологію, в якій провідна роль належить самостійній навчальній діяльності здобувача освіти, шляхом використання телекомунікаційних технологій та мінімізації аудиторної взаємодії між студентом і викладачем у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Нині впровадження дистанційного навчання в навчально-виховний процес в Україні має недостатню підтримку органів державного управління, місцевого самоврядування та громадських організацій. Це зумовлено браком відповідних законодавчих актів, регулювальних документів і в цілому відсутністю системи управління в освітній галузі.

У подальшому науковому пошуку планується розглянути питання становлення дистанційної освіти у вищих навчальних закладах у країнах Західної Європи та Північної Америки.

Література:

1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Компьютеры в учебном процессе / А. А. Андреев // Интерсоциоинформ. – 1998. – № 2. – С. 25-68.
2. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях : дисс ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Андреев Александр Александрович. – М., 1999. – 289 с.
3. Ахajian А. А. Теория и практика становления дистанционного педагогического образования : дис... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Ахajian Андрей Андреевич. – Санкт-Петербург, 2001. – 439 с.
4. Биков В. Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та напрями досліджень / В. Ю. Биков // Професійна освіта: педагогіка і психологія : Україно-польський журнал. – Київ-Ченстохова, 2000. – Вип. 2. – С. 93-116.
5. Бондарева О. В. Лингвометодические основы дистанционного обучения русского языка как иностранного на начальном этапе обучения (фонетический аспект) : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бондарева Ольга Викторовна. – М. : Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2010. – 170 с.
6. Елашкина Н. В. Самостоятельная познавательная деятельность обучающегося при дистанционном обучении иностранным языкам / Н. В. Елашкина // Филология. История. Межкуль-турная коммуникация : тезисы докладов региональных конференций молодых ученых (Иркутск, 26 февраля 2003 г.). – Иркутск, 2003. – С. 33-34.
7. Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики / О. А. Жерновникова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – Вип. № 2. – С. 86-99.
8. Кузьменко Ю. В. Про систему підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі освіти / Ю. В. Кузьменко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (26-27 березня 2015 р., м. Дрогобич) / редактори-упорядники: В. Ільницький, В. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 229-231.
9. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання – педагогічна технологія XXI сторіччя / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко // Комп'ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2001. – Вип. 4. – С. 11-15.
10. Лукашенко М. А. Открытое образование: понятие, цели, экономические предпосылки становления / М. А. Лукашенко // Информатика и образование. – 2002. – № 9. – С. 109-112.
11. Мигович С. М. Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні / С. М. Мигович, Н. Т. Тверезовська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 159. – Ч. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 320-329.
12. Муковіз О. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителя початкової школи: сутність та особливості / О. Муковіз // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43 (1). – С. 259-266.
13. Панарина Н. А. Дистанционное обучение: к вопросу об основных понятиях / Н. А. Панарина // Социологические исследования. – 2004. – № 4. – С. 116-121.
14. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенко, В. І. Лугового. – К. : Педагогічна думка. – 2009. – 256 с.
15. Пидкасистый П. И. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения / П. И. Пидкасистый, О. Б. Тыщенко // Педагогика : сб. науч. тр. – М., 2000. – Вип. 5. – С. 7-13.
16. Подласый И. П. Педагогика : учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений / И. П. Подласый. – М. : Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.
17. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева / под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.
18. Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04>.
19. Резько П. Н. Концепция непрерывного образования и дистанционное обучение / П. Н. Резько // Динаміка наукових досліджень 2004 : матеріали III міжнар. наук.-практ.

- конф (Дніпропетровськ, 25 лютого 2017 р.). – Дніпропетровськ : Наука й освіта, 2004. – Т. 24. – С. 11-13.
20. Савицкая А. Анализ понятий «открытое образование» и «дистанционное образование» / А. Савицкая // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по матер. I междунар. науч.-практ. конф. № 1. Часть III (Новосибирск, 17 апреля 2010 г.). – Новосибирск, – 2010. – С. 40-43.
 21. Сайт Асоціації дистанційного навчання США. United States Distance Learning Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.usdla.org>
 22. Сисоева С. О. Проблемы дистанційного навчання: педагогічний аспект / С. О. Сисоева // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журнал. – 2003. – Вип. III-IV. – С. 78-87.
 23. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с.

Наливайко А. А.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ

Автором определена суть понятия «дистанционное обучение». Проведена сравнительная характеристика понятий «дистанционное обучение» и «дистанционное образование». Определено, что различаются данные понятия именно тем, что предоставление образования контролируют образовательные учреждения и преподаватели, тогда как за обучение отвечает студент, то есть дистанционное обучение является результатом дистанционного образования. Суть понятия «дистанционное обучение» автор определяет как инновационную образовательную технологию, в которой ведущая роль принадлежит самостоятельной учебной деятельности соискателя образования, путем использования телекоммуникационных технологий и минимизации аудиторного взаимодействия между студентом и преподавателем в учебном процессе вуза.

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшая школа, особенности, студент, преподаватель.

Nalyvaiko O. O.

DISTANCE LEARNING: ESSENCE AND FEATURES

Based on the study and analysis of scientific literature, author defines the essence of the concept of «distance learning». Comparative characteristics of the concepts of «distance learning» and «distance education» are carried out, since most scientists identify these concepts. It is determined that these terms differ precisely in that the provision of education is controlled by educational institutions and teachers, whereas the student is responsible for the education, that is, distance learning is the result of distance education. The author, on the basis of the analysis, considers the concept of «learning» as a purposeful, organized process of pedagogical interaction between the teacher and student, and the term «education» contains elements of a socially significant component, a systematic approach to learning and learning outcomes. The peculiarities of distance learning are singled out, they are based on the fact that distance learning is based on the use of specific educational technologies, modern teaching methods, technical means and methods of information transfer, information and telecommunication technologies. Note that in many cases the term «distance learning» is used alongside or instead of the term «distance education» or «distant learning». The author identified the shortcomings of the system of introduction into the teaching and educational process of the higher school of distance learning, namely: insufficient support of government bodies, local government and public organizations. This is due to the lack of relevant legislative acts, regulatory documents and, in general, the lack of a management system in the field of education. The very essence of the concept of «distance learning» the author defines as an innovative educational technology, in which the leading role belongs to the self-learning activities of the applicant education through the use of telecommunications technology and minimize classroom interaction between students and teachers in the educational process of the university. Thus, distance learning, as a component of the system of higher education, is quite a new phenomenon and consists of the use of modern technological means of preservation and delivery of information, group and mass communication using modern gadgets.

Key words: distance learning, higher school, features, student, teacher.